

Essays

ASPETTI ROMANTICI DELL'IDEA HEGELIANA DI VITA L'OPERA D'ARTE VIVENTE (*)

JEAN-LOUIS VIEILLARD-BARON

Nella sua *Enciclopedia* Hegel sottolinea la superiorità del pensiero attivo, del *logos*, sulla prassi storica: l'Idea assoluta manca di oggettività, l'Idea compiuta è spirito, ma lo spirito compiuto è l'idea di filosofia (1). Hegel difende questa posizione quando rifiuta la separazione di Goethe, nel *Faust*, tra teoria e vita. Colui che preferisce la vita alla teoria presupponendo la loro contrapposizione, trova solo la vuotezza del desiderio e la morte; contrariamente a ciò ogni sforzo della filosofia mira all'unità di teoria e vita, producendo dalla riflessione stessa la più alta dimensione della vita. Che cos'è un'anima bella? Un'anima per la quale non sussiste alcuna distinzione tra natura e moralità, che adempie il proprio dovere senza averne propriamente coscienza. Conseguentemente essa vive in una armonia estetica e nulla sa della inquietudine tragica. Lo scritto di Schiller *Über Anmut und Würde* descrive adeguatamente l'anima bella: "Come in un dipinto tizianesco, in una bella vita [*in einem schönen Leben*] spariscono tutti quei contorni che dividono ed emerge solamente la figura intera tanto più vera, vitale ed armonica. In un'anima bella sta quindi il punto in cui sensibilità [*Sinnlichkeit*] e ragione, dovere e inclinazione si armonizzano, e la grazia [*Grazie*] è la sua espressione nella dimensione fenomenica [*Erscheinung*]" (2). Ora Hegel mostra, nel noto passo, l'anima bella così come questa falsa unità di natura e moralità, di dovere e inclinazione, spariscono attraverso il rifiuto dell'azione, dell'inserimento nella realtà (*Wirklichkeit*), attraverso la fuga nel sogno e nella sua irrealtà (*Unwirklichkeit*). Il tragico esiste per manifestare l'inevitabile determinazione del negativo nella sfera delle relazioni umane. Il regno morale, che non è pregiudicato da nessuna separazione, può resistere tanto poco quanto l'anima bella sotto i colpi del male inevitabile (*Übel*). L'in-

segnamento che il lettore di Hegel può dedurre da ciò è che si deve evitare di estetizzare troppo velocemente il regno morale, e che una nuova forma dello spirito, cioè dello spirito assoluto (la religione e il sapere filosofico), è ancora necessaria per unire con esso il tragico.

1. *La vita nell'arte e la vita tragica*

Hegel fa proprio questo nel capitolo settimo, *La religione*, nella seconda sezione de *La religione artistica*, intitolata *L'opera d'arte vivente*. I capitoli settimo e ottavo, *La religione* e *Il sapere assoluto*, fanno parte di ciò che Hegel già chiama spirito assoluto, e questo dall'ultimo *Systementwurf* (1805-1806). Il contenuto dello spirito assoluto è *Arte, Religione e Sapere* [*Wissenschaft*], corrispondentemente a intuizione, rappresentazione e concetto (3). Che cos'è la vitalità di cui si tratta nell'analisi dell'opera d'arte vivente? È la vitalità di un culto in cui il ruolo essenziale è giocato da un corpo inteso come sé. Nel culto l'uomo si pone al posto della statua degli dei, dapprima nella forma selvaggia dell'ebbra massa delle menadi, poi nella forma controllata del vincitore dei giochi olimpici. Hegel sapeva molto bene che questi giochi avevano un contenuto religioso, per questo sottolinea che questa festa sportiva è un atto di culto che, nella prospettiva religiosa, supera il lavoro dell'artista che produce una statua degli dei. Infatti la statua, come singolare opera d'arte, è priva di vita. Al contrario l'opera d'arte vivente manifesta il lavoro di tutti, e il popolo, quando onora i suoi eroi, onora se stesso. Hegel insiste sul fatto che la religione artistica è manifestazione e celebrazione di sé di un "popolo ricco d'arti e nobile". Il vincitore dei giochi olimpici è un'opera d'arte vivente animata che unisce il vigore con la sua bellezza e a cui, quale premio della sua forza, viene tributato l'ornamento con cui si onorava la statua, e l'onore di essere fra il suo popolo, anziché il dio di pietra, la più alta manifestazione corporea della sua essenza (GW, 9, pp. 387-388). Questo atleta è un bell'atleta, ma non un bel guerriero. La gara sportiva fa emergere un singolo come rappresentante dell'intero popolo a cui appartiene. Esso è una singolarità corporea che lascia dietro di sé la particolarità della vita di questo popolo e ne eleva l'esistenza umana all'universalità. Perciò l'universalità del divino è presente nel culto del vincitore e in particolare nelle odi a suo onore. Si potrebbe sviluppare ulteriormente la proposta di Henry S. Harris,

secondo cui: "l'atleta forma una controparte dell'anima bella; è lo spirito assoluto alienato in un bel corpo" (4). Tuttavia l'anima bella è l'eroe tragico in Schiller, mentre l'atleta, come bel corpo, non conosce la lacerazione tragica. Egli è un semidio (visto che non si pone uguale alla divinità), che viene festeggiato da Pindaro. Proprio questa dimensione tragica si ritrova nella sezione seguente, *L'opera d'arte spirituale*, come se la vita tragica pretendesse nuovamente i suoi diritti dopo la celebrazione del vincitore. Il legame dei tre momenti della *religione artistica* non è una semplice sequenza, ma la combinazione di tre elementi contemporaneamente presenti. Ancora una volta si compie la dialettica fenomenologia attraverso il passaggio all'universalità. Il luogo dell'universalità è il linguaggio, che permette alla vittoria del semidio vivente, il vincitore, di esprimersi in un inno, ma soprattutto di passare all'opera d'arte spirituale nella forma del linguaggio di un popolo, il passaggio all'Epos. Quest'ultimo non presenta nient'altro che i rapporti tra umano e divino, tuttavia in una forma primitiva poiché gli dei ricevono dagli uomini la loro realtà. Senza questi mortali oltre modo attivi, gli immortali non avrebbero realtà; essi possiedono bellezza ed eternità, ma devono la loro vitalità solamente ai mortali.

Nella tragedia, più alto linguaggio, il mondo del fatto vitale e il mondo dell'essenza assoluta, detto altrimenti il mondo umano e quello divino, si avvicineranno. Gli eroi tragici parlano nel loro proprio nome, loro stessi sono gli artisti. Il coro indica per così dire il sopravvivere dell'epos nella tragedia. Perciò il coro è quell'elemento nella tragedia che si contrappone al tragico, ed è espressione del sere comune, contrassegnato dalla mancanza di forza. Per lui il destino è una potenza esteriore, il suo è il debole discorso della consolazione. La vita ha abbandonato il coro, perché la forza e la vita sono dalla parte degli eroi tragici. Questa vita tragica si manifesta attraverso la sua attività in quanto vita, e attraverso la sua lacerazione in quanto tragica. Lo spirito entra in scena in una forma concettuale scissa: "La sua sostanza si mostra perciò scissa unicamente nelle sue due potenze estreme" (GW, 9, p. 393).

Le due potenze estreme assumono la fondante polarità dell'Epos, di quella dell'umano e del divino, ma in nuova forma, poiché l'Epos sbocca in una unificazione esangue dei due poli sparpagliando il divino nella molteplice individualità. Detto altrimenti, l'Epos presenta in un politeismo polimorfo una forma che non è né tragica né riempita

dal divino. Questa individualizzazione del divino lo deruba della sua intera potenza. L'essenza assoluta si perde nelle individualità molteplici, la cui determinazione è l'inessenzialità. La differenza tra l'umano e il divino non è più assunta, ma si cade nella "commistione priva di pensiero tra l'individualità e l'essenza" (GW, 9, p. 396). Con la tragedia la polarità di umano e divino si solidificherà e la sostanzialità dello spirito si ricomprenderà. Nell'epos il separarsi dell'intero in molteplici potenze significò la dissoluzione del soggetto; nella tragedia invece il soggetto è presente nella forma di diversi caratteri che si sottomettono all'unità di Zeus, per così dire come sua sostanza. La serietà della divinità viene ricreata, ma in modo ambiguo. Questa è la bipolarità di essenza e fenomeno (*Erscheinung*) e manifestazione (*Manifestation*), di unità e molteplicità, di autocoscienza e vita incosciente, di universalità e particolarità. Il gioco di categorie, con cui Hegel introduce il tragico nella sua potenza, è molto preciso. Tuttavia non si tratta della contrapposizione di legge umana e divina, che costituisce il tragico. Anzi, si tratta dell'ambivalenza del divino e del fraintendimento che questo desta nell'uomo. Nella tragedia agisce lo spirito, esso diventa coscienza attiva. Quando Edipo agisce senza sapere, egli è il contrario di colui che sa. L'essenza assoluta si scinde conformemente al sapere in una forma luminosa, il dio dell'oracolo, Apollo di Delfi, Febo, che tutto manifesta e il cui padre è Zeus, e in una forma d'ombra che attraverso ciò viene condizionata, perché gli ordini del Dio che dice la verità sono in verità ingannevoli: "Colui che era riuscito a svelare la Sfinge enigmatica, così come colui che aveva agito per fedeltà filiale, sono dunque mandati in rovina da ciò che il dio rivela loro" (GW, 9, p. 394). La legge più bassa, sotterranea, della vendetta, quella delle Erinni, siede sul trono assieme a Zeus. L'essenza del tragico consiste nel fraintendimento della provenienza della manifestazione, la quale trova accesso nel cuore dell'eroe e nel suo autoaccecamento. Josef Schmitz scrive pertinentemente: "qui sta il nodo del conflitto tragico. Mentre la principale "ambiguità" del sapere non trova alcuna considerazione o viene ignorata volontariamente, la coscienza inganna se stessa o tende una trappola a se stessa" (5). Come la coscienza diventa colpevole di non distinguere rigorosamente la sfera dell'umano da quella del divino, così diventa ora necessario relativizzare le pretese esclusive di queste sfere per conciliare l'una con l'altra. La vita tragica lascia le scene della tragedia. Hegel chiama questo processo spopolamento del cielo (*Entwölke-*

rung des Himmels). La critica filosofica alla mitologia sostenuta da Platone è già presente nella tragedia, poiché il potere del concetto in ciò si rende noto. La forma di questo dominio consiste nell'interiorizzazione (*Verinnerlichung*) delle due sfere – del lato di luce e di quello d'ombra – nel cuore dell'eroe, fa in modo che tutti gli dei trovino la loro unità solamente in Zeus. La tragedia attraverso se stessa, nella misura in cui supera la vuota rappresentazione delle inessenziali individualità divine dell'epos omerico, sottomettendo al concetto la bipartizione della sfera umana e di quella divina, è una critica del politeismo superficiale ed è altrettanto efficace quanto la filosofia di Platone. Lo spopolamento del cielo si manifesta quando l'eroe getta la sua maschera e mostra di essere solo un commediante che gioca un ruolo. La tragedia soddisfa lo spettatore con il terrore di fronte alla vita divina e suscita in lui una compassione non attiva. Tuttavia l'eroe si mostra come ipocrisia, nel senso che esso è solo una maschera, un ruolo e non la vera autocoscienza dello spirito come sé singolare. Il sé della vita divina, come è rappresentato nella tragedia, appare nella forma dello spirito incosciente, cioè del destino. L'ultima forma della vita tragica è il destino, singola potenza priva di coscienza o giustificazione razionale. Tutto questo comunque è solo teatro, e l'individualità si mostra nella commedia come il sé dell'attore comico: “Il Sé autentico pertanto coincide con il suo personaggio, così come vi coincide lo spettatore, il quale nelle vicende rappresentate si trova perfettamente a casa sua e nell'azione scenica vede agire se stesso” (GW, 9, p. 399). La sensazione di benessere che l'uomo percepisce nella commedia non esaurisce affatto il significato del tragico, ma prepara il passaggio al sacrificio assoluto nella religione rivelata.

2. *La coscienza infelice*

Nella *Fenomenologia dello spirito* Hegel, che si pone dal punto di vista fenomenologico, fa soprattutto attenzione di porre il dolore infinito e il sacrificio di Cristo nella prospettiva della coscienza infelice, come controparte della coscienza comica a conclusione della religione artistica: “Questa coscienza infelice [...], invece, è il destino tragico della *certezza di se stessa*, la quale deve essere in-sé-e-per-sé. Essa è la coscienza della perdita di ogni *essenzialità* in questa *autocertezza* e della perdita, appunto,

di questa sapere di sé – coscienza della perdita sia di della sostanza sia del Sé. La coscienza infelice è il dolore che si esprime nella dura espressione: *Dio è morto*” (GW, 9, p. 401) (6). Affinché lo spirito assoluto possa darsi la forma dell'autocoscienza, il dominio dell'individualità deve venire dissolto, cioè la tavola degli dei deve essere sparecchiata perché abbia luogo il vero sacrificio di sé dell'Assoluto. La morte di Dio in questione è la morte dell'essenza divina, che è perduta nella molteplicità di individualità divine nel Pantheon greco. Hegel si difonde a lungo sulla perdita della coscienza dello Spirito nel Sé, che è lo spirito reale (*der wirkliche Geist*) come persona. Finché il “Sé è l'essenza assoluta”, la rivelazione non può aver luogo, si rimane nell'astrazione, perché per Hegel la persona è un astratto concetto giuridico. La religione diventa assoluta quando essa ha per semplice contenuto l'“umanizzazione [*Menschenwerdung*] dell'essenza divina”, detto altrimenti il fatto che “l'essenza divina [ha] essenzialmente e immediatamente la figura dell'autocoscienza” (GW, 9, p. 405). Lo spirito è quindi sapere di sé nell'alienazione [*Entäußerung*]. In questa forma immediata in un singolo Sé è manifesta l'essenza divina. Ora l'incarnazione contiene la morte. Questo singolo uomo (Gesù) è il “Dio immediatamente presente”. La sua esistenza immediata contiene il trapasso, l'esser-stato. Solo se la sua presenza sensibile è sparita, allora è veramente nella vita spirituale. Gesù appartiene al passato come spirito e viene riconosciuto attraverso lo spirito. Qui ha luogo il processo di universalizzazione del singolo Sé nella religione rivelata, poiché il Sé universale è il Sé che “nella sua realtà immediata è altrettanto rimosso [*aufgehoben*], è pensiero, è universalità, senza perdere con ciò quella realtà in questa universalità”. Lo spirito autocosciente in quanto spirito assoluto non è semplicemente Gesù come singolo, infatti: “lo Spirito resta il Sé immediato della realtà come l'autocoscienza universale della comunità, e tale autocoscienza riposa nella sua propria sostanza, mentre nell'autocoscienza, viceversa, la sostanza è il soggetto. Il tutto compiuto dello Spirito non consiste nel singolare per sé, bensì nel singolare insieme alla coscienza della comunità e in ciò che lo spirito stesso è per questa coscienza comunitaria” (GW, 9, p. 408). Attraverso il concetto centrale di comunità religiosa la singolarità dell'uomo-Dio diventa spirito consapevole di sé come spirito.

3. *La vita divina e l'alterità*

In questo punto la morte di Dio non viene ancora esplicitamente tematizzata, anzi, il tema è il necessario sparire della realtà sensibile dell'uomo-Dio, e viene ulteriormente sviluppato in contrapposizione a ciò. Hegel analizza la vita divina, quale vita eterna in sé trina, con concetti platonici mentre analizza nuovamente gli atti dei primi padri della chiesa. Non è documentato che Hegel conoscesse i loro testi a Tübingen, ma sapeva sicuramente da Mosheim o da un altro storico del Cristianesimo che nei concili di Efeso e di Calcedonia venne dibattuto la questione della Trinità quale problema fondamentale della dottrina cristiana nel corso della sua elaborazione. I primi padri della Chiesa dovettero considerare infatti il dogma della Trinità per determinare la divinità di Cristo (7). Pertinentemente nota Hegel che l'essenza eterna deve costruirsi una altero per diventare concetto, ma in maniera tale che questa differenza non è alienazione ma unità ritornata in sé. La comunità ha una rappresentazione della vita divina come Padre e Figlio, e supera la rappresentazione nello Spirito. Se la comunità rimane nella semplice esteriorità della fede, allora degrada il contenuto della religione assoluta a "rappresentazione storica e eredità della tradizione" (GW, 9, p. 411).

4. *La rivelazione di Dio e il tragico*

Va tenuto ben fermo che il processo della rivelazione, che agisce nella religione rivelata o manifesta, non è fin dall'inizio un processo tragico. Al contrario, in un certo senso lo "spirito del destino tragico", chiarito nel rapporto con la statua di coloro che portano cesti e offrono frutti, sottostà al politeismo, che per noi è solo ancora un ricordo (GW, 9, p. 402). Per la seconda volta emerge tragicamente sullo sfondo del fenomeno del male la vita divina della religione rivelata. Il primo passo di questa rivelazione è la creazione del mondo attraverso lo spirito puramente eterno ed astratto (GW, 9, p. 412). Questo mondo è l'essere per un altro. Lo spirito non è ancora per sé, ma certamente non è solamente lo spirito che è gettato fuori di sé nell'ordine esteriore della totalità. Per questo, in un passo del commentario alla *Genesi*, Hegel sottolinea che l'esistenza immediata, come esser-altro dello spirito, non è il

puro sapere, bensì il pensiero che ha in sé il suo esser-altro e così si ha il pensiero, contrapposto a se stesso, del bene e del male. Hegel riassume quanto espresso nella rappresentazione nel suo linguaggio biblico nel seguente modo: “L’uomo viene qui rappresentato nel modo seguente: è *accaduto* – come qualcosa di non necessario – che egli, cogliendo il frutto dall’albero della conoscenza del *Bene* e del *Male*, ha perso la forma dell’uguaglianza con se stesso, ed è stato quindi cacciato dalla condizione della coscienza innocente, dalla natura che si offriva senza esigere lavoro e dal paradiso, giardino degli animali” (GW, 9, p. 412).

Conclusioni

Non si creda che la filosofia come sapere assoluto annienti ogni dolore, ogni elemento tragico sulla sua via fenomenologia. Le ultime righe della *Fenomenologia dello spirito* vietano una interpretazione secondo la quale la coscienza filosofica coglie se stessa in maniera assoluta. Certamente la filosofia nella sua realtà enciclopedica è il modo in cui l’idea eterna gusta se stessa eternamente, il pensiero di pensiero inteso come felicità. Non di meno la filosofia è una via del dolore per la coscienza che si eleva allo spirito assoluto autocosciente. Il ricordo [*Erinnerung*] delle forme della coscienza e di tutti i mondi dello spirito è “il calvario dello spirito assoluto” (GW, 9, p. 434). Nella misura in cui il ricordo viene compreso concettualmente la storia diventa filosofia, ma nel suo corso vissuto è e rimane una tragedia (8).

NOTE

(*) Traduzione dal tedesco di Michele Schiff.

(1) Tutte le citazioni dall’opera di Hegel sono dall’edizione storico critica a cura della Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, G.W.F. Hegel, *Gesammelte Werke*, Meiner, Hamburg 1968 (=GW), citate seguendo il numero del volume e il numero della pagina.

(2) Friedrich Schiller, *Werke in drei Bänden*, Hanser, München 1996, p. 408.

- (3) Per un'ottima analisi di questo punto cfr. Luis Mariano de la Maza, *Knoten und Bund. Zum Verhältnis von Logik, Geschichte und Religion in Hegels „Phänomenologie des Geistes“*, Bouvier, Bonn 1998, pp. 152-162.
- (4) H.S. Harris, *Hegel's Ladder*, Hackett, Indianapolis 1997, p. 609.
- (5) J. Schmidt, „Geist“, „Religion“ und „absolutes Wissen“. *Ein Kommentar zu den drei gleichnamigen Kapiteln aus Hegels Phänomenologie des Geistes*, Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln 1997, p. 380.
- (6) Questa sezione viene dettagliatamente commentata nel mio articolo: J.-L. Vieillard-Baron, *Souffrance de Dieu et absence de Dieu dans le pensée de Hegel de 1802 à 1807*, in M. Alvarez Gomez e M. Paredes Martin (a cura di), *La controversia de Hegel con Kant*, Ediciones Universidad, Salamanca 2004, pp. 99-117.
- (7) Cfr. J. Pelikan, *La tradition chrétienne*, PUF, Paris 1994, pp. 181-290; A. von Harnack: *Lehrbuch der Dogmengeschichte*, WBG, Darmstadt 1964.
- (8) Per un accostamento al problema del tragico in Hegel prima e dopo la *Fenomenologia* si rimanda ai seguenti articoli: Ch. Jamme, *Liebe, Schicksal, Tragik. Hegels ‚Geist des Christentums‘ und Hölderlins ‚Empedokles‘*, in Ch. Jamme e O. Pöggeler (a cura di), *Frankfurt aber ist der Nabel dieser Erde*, Klett-Cotta, Stuttgart 1983, pp. 300-324; K. Düsing, *Subjektivität und Freiheit*, Fromman-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2002, pp. 275-312; G. Pinna, *Kann Ironie tragisch sein? Anmerkungen zur Theorie des Tragischen in Hegels Solger-Rezension*, in Ch. Jamme (a cura di), *Die Jahrbücher für wissenschaftliche Weltkritik – Hegels Ber Gegenakademie*, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1994, pp. 280-300. Si può consultare inoltre il lavoro di Peter Szondi, *Versuch über das Tragische*, Insel, Frankfurt 1961.

